

BIOLOGIYANI O'QITISHDA KO'RGAZMALI QUROLLARNING AHAMIYATI**Ismayilova Miyassar Muhammadali qizi****ismajlovamjassar@gmail.com****Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti****4-kurs biologiya bakalavr ta'lim yunalishi talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17645779>**

O'qitish vositalari - o'qitishning maqsad va vazifalariga muvofiq ta'lim faoliyati samaradorligini oshirishga yordam beradigan turli fanlar, hodisalar, faktlar, o'quv dasturlaridir.

Shu munosabat bilan o'quv qurollarining uch asosiy turi mavjud:

1. Haqiqiy (tabiiy) obyektlar va jarayonlar;
2. Haqiqiy obyektlar va jarayonlarni belgilarning (suratlar) almashtiruvchilari;
3. Verbal (og'zaki) vositalari.

Barcha o'quv qo'llanmalari biologiya mazmunini aniqlash va o'quv-bilish faoliyatini tashkil etishning ma'lum usullari hisoblanadi.

Haqiqiy yoki tabiiy obyektlar - bu mikropreparatlar, tirik va turg'un organizmlar, katta yoki kichik va organizmdan yuqori biotsenozlar (o'rmon, ko'l va boshqalar) bo'lib, o'quvchilar ular bilan bevosita darsda yoki ekskursiya vaqtida tanishadilar, ulardan foydalanadilar va aloqada bo'ladilar. O'rganilayotgan obyektlarning haqiqiy xususiyatlarini faqat ko'rish bilan cheklanmay, balki hid, eshitish orqali ham qabul qilish mumkin. Haqiqiy obyektlar va jarayonlarning belgilari yoki rasmlarini almashtiruvchi jadvallar, masalan, hujayra tuzilishi, organizmlar, ekosistemalar, elementlarning aylanishi va boshqalarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, turli obyektlar va jarayonlarning diagrammalari, fotosuratlar va moddiy modellari, masalan, DNK modeli, yurak modeli, qazilma hayvonlarning mulyajlari va televizor tasvirlari ham kiradi. Kompyuter multimedia (ko'p kanalli) o'quv vositalari vizual obyektlarning maxsus guruhi sifatida ishlaydi.

Og'zaki yoki og'zaki vosita - bu kitob, shuningdek darslik, o'qituvchining so'zi, televideniye yoki kino kadrlari bilan birga keladigan suhbat, kompyuter dasturlari (videokadrlar, modellar, harakat namunalar va yutuqlarni kuzatish), testlar va ish daftarlaridir. Talabalar tomonidan real obyektlar yoki ularning suratlarini bevosita qabul qilish ular bilan kuzatish yoki amaliy harakatlar shaklida bilim yo'lini ta'minlaydi. Og'zaki o'quv vositalarini qabul qilish esa bilish yo'lini yo'naltirish, o'rganilayotgan narsa va hodisalarning mohiyatiga kirib borish, ta'lim mazmunini hissiy va aksiologik ochib berishni ta'minlash imkonini beradi.

Biologiyani o'qitishning real predmetlari ko'rgazma vositasi, jonli va harakatsiz obyektlar hisoblanadi. Biologiyani o'qitishda bunday ko'rgazmalardan foydalanishning ahamiyati shundaki, ular o'quvchilarning barcha his-tuyg'ulariga ta'sir etadi, o'rganilayotgan narsa va hodisalar haqida aniq va to'liq g'oyalar, jonli taassurotlar yaratadi, ularga bilishga qiziqish uyg'otadi va olingan bilimlarning haqiqiyligiga ishonch paydo qiladi. Tasviriy ko'rgazma vositasi (modellar, mulyajlar, suratlar, jadvallar) obyektiv ko'rgazma o'rnini bosa olmaydi. Biroq undan foydalanmasdan maktab o'quvchilarida o'rganilayotgan jarayonlarning ko'rgazmali tasvirlarini yaratish, organik dunyoning xilma-xilligini, hayvonot olamidagi munosabatlar va o'zaro aloqalarni ko'rsatish qiyin. Har qanday masalalarni o'rganishda o'quvchilar e'tiborini saqlash va o'zgartirish, maktab o'quvchilarining bilish qobiliyatlarini

rivojlantirishda ko'rgazmali vositalardan foydalanish zaruriy ahamiyatga ega. O'qitishda eng katta samaradorlikka tabiiy va ko'rgazmali vositalardan birgalikda foydalanish orqali erishiladi. Masalan, parazit yassi chuvalchanglar haqidagi darsda o'quvchilar cho'chqa tasmaimon chuvalchangi yoki qoramol tasmaimon chuvalchangi, finnoz go'shtining preparatlaridagi tana segmentlarini ko'rsa, cho'chqa tasmaimon chuvalchangining butun uzunligi bo'yicha ko'rsatilgan modeli, modellari bilan tanishsa yaxshi tarbiyaviy natijalar berishi mumkin. Tasmaimon chuvalchanglarning boshlari, rasmlari va boshqa tasmaimon chuvalchanglarning tuzilishidagi o'xshashlik va farqlarni ochib beradi, tasvirlangan sxemalar bo'yicha xo'jayin almashinuvi bilan rivojlanishini kuzatadi.

Ko'rgazmalilik tamoyilini amalga oshirishda o'quv jarayonini bir xildagi ko'rgazmali vositalar bilan ortiqcha yuklamalik kerak, chunki ularning ko'pligi bilan maktab o'quvchilari mehnatga qiziqishni yo'qotadilar. O'rganilayotgan narsa va hodisalarning biologik mazmunini tushuntiruvchi ko'rgazmali vositalar asosiy o'quv vositalari, turli asboblar, jihozlar, texnik uskunarlar esa yordamchi hisoblanadi. Ko'rgazmali o'qitish samaradorligini oshirishga yordam beradigan o'quv vositalariga amaliy va ko'rgazmali ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan asboblar va reagentlar kiradi: kattalashtiruvchi asbob-uskunalar (mikroskop, lupalar), laboratoriya uskunalari (shtativlar, qizdirish uskunalari, idish-tovoqlar), kesish asboblari (qisqich, kesish ignalari, lupalar), shuningdek, texnik o'qitish vositalari (TO'V) deb ataladigan har xil uskunarlar. Ular orasida biologiyani o'qitishda zaruriy o'rinni kinoprojektor, diaproyektor, epidiaskop, kodoskop, televizor, kompyuter va boshqalar egallaydi. Ko'rgazmali vositalarga ovoz yozish va ovozni takrorlash asboblari (magnitofon, videotexnika va boshqalar) ham kiradi.

Texnik vositalardan audiovizual vositalarni alohida guruh sifatida ajratib ko'rsatish mumkin. Ular orasida statik ekranli proyeksiya vositalari (o'quv filmlari, transparentlar yoki slaydlar, grafik proyektorlar, kodogrammlar va boshqalar), dinamik proyeksiya (o'quv kinosi, televizor), shuningdek ovoz proyeksiyalari (o'quv radiosi, ovoz yozish) mavjud. Bu audiovizual o'quv vositalarining barchasi an'anaviy bosma qo'llanmalarga nisbatan afzalliklarga ega, chunki ular o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarni barcha bosqichlarda va kerakli ketma-ketlikda ko'rsatish imkonini beradi. Ko'rgazmali vositalar biologiya o'qitish jarayonining barcha bosqichlarida qo'llaniladi: yangi materialni tushuntirish, bilimlarni mustahkamlash, ko'nikma va ilmiy tajribalarni rivojlantirish, uy vazifasini bajarish va o'quv materialining o'zlashtirilishini tekshirish. O'quv qo'llanmalari nafaqat darslarda, balki biologiyani o'qitishning boshqa shakllarida ham qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tolipova J.O, Gofurov A.T Biologiya talimi texnologiyalari/ Metodik qollanma «O'qituvchi», T.: 2002. 128 bet
2. Tolipova J.O., Gofurov A.T. Biologiya talimi texnologiyalari/ T., «O'qituvchi» 2004.y
3. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish/ T.,2005.
4. Tolipova J.O, Biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar/ Darslik.- Toshkent; Nizomiy nomidagi TDPU bosmaxonasi. 2013. 147 bet
5. L.V. Golish, D.M. Fayzullaeva, Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish/ Toshkent. "Iqtisodiyot" 2009 y.